

TA'LIM MUASSASASI VA OTA-ONALAR HAMKORLIGINING PEDAGOGIK- PSIXOLOGIK ASOSLARI

Normamatova Shoxista Ne'matovna

Termiz shahay 31-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti uslubchisi

(998919782121, email: shohista1089@umail.uz)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11394090>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim muassasasi va ota-onalarning hamkorligi, ularning psixologik asoslari, demografik — oila tarkibi, oilaviy ta'limning maqsadi, oila shaxs va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, oila tarbiyasi, oilaning ta'lim muassasasi sifatidagi ahamiyati haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, oilavuy tarbiya, demografik, yosh avlod, ta'lim muassasasi.

Kirish: Oila va maktab o'rtasidagi hamkorlik umumiy ta'lim tashkiloti va ota-onalarning o'zaro hurmat va rozilik asosida, individual qobiliyat va imkoniyatlarni hisobga olgan holda sheriklar sifatida o'quv jarayonini tashkil etishdagi teng huquqli faoliyatidir. Ta'lim faqat oila o'zini o'qituvchi jamoasining bir qismi sifatida ishlab chiqish va amalga oshirishda samarali bo'ladi

Oila shaxs va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni, ularning manfaatlari va ehtiyojlarini integratsiyalashuvi va ustuvorligini ta'minlovchi asosiy vositalardan biridir. Oila insonga hayotiy maqsadlar va qadriyatlar, nimani bilishingiz kerakligi va o'zingizni qanday tutishingiz kerakligi haqida g'oyalar beradi. Ota-onalarning tushuntirishlari va ko'rsatmalari, ularning namunasi, uydagi butun turmush tarzi, oilaviy muhit yaxshi va yomonni, munosib va noloyiq, adolatli va adolatsizni baholash mezonlari va odatlarini rivojlantiradi. Oilaning ta'lim muassasasi sifatidagi ahamiyati bola hayotining eng muhim davrida bo'lganligi va ta'lim muassasalaridan biri emas, balki uning shaxsiga ta'sirining kuchi va davomiyligi bilan bog'liq. Oilaga qiyoslash mumkin. Bolaning shaxsiyatining poydevori qo'yilgan va u maktabga kirganida, u allaqachon shaxs sifatida yarmidan ko'pini shakllantirgan.

Oila - yosh avlodni ijtimoiylashtirishning eng muhim instituti. Bu bolalar, o'smirlar, yoshlarning hayoti va rivojlanishi uchun shaxsiy muhitni ifodalaydi, uning sifati ma'lum bir oilaning bir qator parametrlari bilan belgilanadi. Bu ko'rsatkichlar:

Demografik — oila tarkibi (katta, shu jumladan, boshqa qarindoshlar, shu jumladan, faqat ota-onalar va bolalar; to'liq yoki to'liq emas; bitta bola, kichik yoki ko'p bola); ijtimoiy-madaniy - ota-onalarning bilim darajasi, ularning jamiyatdagi ishtiroki; ijtimoiy-iqtisodiy — mulkiy xususiyatlari va ota-onalarning ish joyidagi bandligi; texnik va gigienik - yashash sharoitlari, turar-joy jihozlari, turmush tarzi xususiyatlari.

Oila tarbiyasi - oila va qadriyatlarni hisobga olgan holda, psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash, himoya qilish va shaxsni shakllantirishni o'z ichiga olgan holda, bolaning shaxsiy qadr-qimmatini va sha'niga muhabbat va hurmatga asoslangan oilaning katta a'zolarining kichiklar bilan maqsadli o'zaro munosabati. jamiyat.

Oilaviy ta'lim - bu muayyan oila sharoitida, ota-onalar va qarindoshlarning sa'y-harakatlari bilan shakllanadigan murakkab va ko'p qirrali tarbiya va ta'lim tizimi. Bu murakkab va ko'p qirrali tizim. Bunga bolalar va ota-onalarning irsiyat va biologik (tabiiy) salomatligi, moddiy va iqtisodiy ta'minoti, ijtimoiy mavqei, turmush tarzi, oila a'zolarining soni, yashash joyi,

bolaga munosabati ta'sir qiladi. Bularning barchasi organik ravishda bir-biriga bog'langan va har bir holatda o'zini turli yo'llar bilan namoyon qiladi.

Oilaviy ta'limning maqsadi - kattalarga qiyinchiliksiz moslashishga, hayot yo'lida duch keladigan qiyinchilik va to'siqlarni munosib tarzda engib o'tishga yordam beradigan shaxsiy xususiyatlarni shakllantirish. Oilaviy tarbiyaning vazifalari: - bolaning o'sishi va rivojlanishi uchun maksimal sharoitlarni yaratish; oilani yaratish va saqlash, unda bolalarni tarbiyalash va oqsoqollarga munosabat tajribasini o'tkazish; bolalarga o'z-o'zini parvarish qilish va qarindoshlariga yordam berishga qaratilgan foydali amaliy ko'nikmalar va ko'nikmalarni o'rgatish. Oila tarbiyasining mazmuni barcha sohalarni qamrab oladi: aqliy, jismoniy, mehnat, estetik, iqtisodiy va boshqalar. Oila tarbiyasida axloqiy tarbiya muhim o'rin tutadi. Bu, eng avvalo, ezgulik, mehr-oqibat, e'tibor, odamlarga rahm-shafqat, halollik, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni tarbiyalashdir.

Xulosa: Oila va maktab - bolalik va o'smirlilik davridagi shaxsni ijtimoiylashtirishning ikkita asosiy va teng sub'ekti. O'qituvchilarning ta'sir ob'ekti nafaqat oiladagi bola, balki kattalar oila a'zolari va butun oilaning o'zi bo'lishi mumkin. Oila bilan pedagogik guruhlarining faoliyati pedagogik yordamning uchta asosiy komponentini o'z ichiga oladi: ta'lim, psixologik, vositachilik, ular bir-biridan ajralmasdir.

References:

1. Таштанова, Ё. Д. Psychological and pedagogical foundations of family education / Ё. Д. Таштанова, М. А. Абдувалиева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 51 (237). — С. 196-199. — URL: <https://moluch.ru/archive/237/55148/> (дата обращения: 25.04.2024).
2. studies. / L. P. Krivshenko [and others]; by ed. L. P. Krivshenko. — M.: TC Kelby, Prospect Publishing House, 2005. — 432 p.
3. Kodjaspirova G. M. Pedagogy: Textbook. For stud. form. institutions n— prof. education. — M.: Gumanit. Izd.tsentr VLADOS, 2003.— 352c.